

ҮШ ҚАБАТТЫ ЖЫЛУ ТИІМДІ БЛОКТАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

КУШЕРБЕК МИРАС САРСЕНАЛИҰЛЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистранты

Ғылыми жетекші – т.ғ.к., доцент **ҚАРШЫҒА Ғ.О.**

Қызылорда, Қазақстан

Аңдатпа: Үш қабатты жылу тиімді блоктарды қолдануда құрылыс технологиялары мен монтаждау тәсілдерін жетілдірумен қатар, тұрғын үйлерде инженерлік жүйелер кешенін тиімді ұйымдастыруды қамтиды.

Кілт сөздер: жылу блоктар, технологиялар, монтаждау, минералды мақта, пенополистирол, жылу оқшаулағыш және т.б.

Қазіргі уақытта аз қабатты ғимараттар құрылысы саласы, соның ішінде жеке тұрғын үй құрылысы да, ХХ ғасырдың 90-жылдарындағы құрылыс тәсілдерінен айтарлықтай ерекшеленеді. Энергияны үнемдеу талаптары, архитектуралық тұрғыдан ғимараттар мен имараттардың көркемдік айқындығы, олардың беріктігі мен ұзақмерзімділігі, сондай-ақ аз қабатты тұрғын үйлердің жайлылығын қамтамасыз ету қажеттілігі құрылыс саласында жаңа әдістер мен тәсілдерді зерттеуге, жүйелерді таңдауға және қолдануға мүмкіндік береді. Бұл — құрылыс технологиялары мен монтаждау тәсілдерін жетілдірумен қатар, тұрғын үйлерде инженерлік жүйелер кешенін тиімді ұйымдастыруды да қамтиды.

Азаматтық нысандардың жылу қорғанысын арттыруға қойылатын талаптар - яғни, жылу энергиясының негізгі тұтынушылары болып табылатын объектілердің жылуды үнемдеу қабілетін жоғарылату — көптеген елдерде мемлекеттік реттеудің басты міндеттерінің бірі болып саналады. Бұл міндеттер экологиялық тұрғыдан қарастырылып, қоршаған ортаны сақтау, қалпына келмейтін табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, парниктік әсерді азайту және атмосфераға көмірқышқыл газы секілді зиянды заттардың таралуын төмендету мақсатында жүзеге асырылады. Энергия тасымалдаушыларға жұмсалатын шығындар жыл сайын өсіп келеді, ал қалпына келмейтін энергия көздерінің қоры күн сайын азаюда.

Қабырға қалыңдығының оңтайлы шамасы статикалық және жылу техникалық есептеулер нәтижесінде белгіленген көрсеткіштен аспауы тиіс. Қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес, тұрғын үйлердің жылуөткізгіштікке қарсы кедергісі салыстырмалы түрде 3,45 есеге артқан. Нормативтік құжаттарға сай, бір қабатты кірпіштен қаланған сыртқы қабырға қалыңдығы 1,5 метр болуы қажет. Сондықтан мұндай жағдайда құрастырмалы (комбинацияланған) қабырғаларды қолдану орынды: мұнда жүктемені қабылдайтын қабаттың қалыңдығы аз болуы тиіс, ал жылу тиімді оқшаулағыш пен сәндік әрлеу қабаты қатар қолданылады.

Аз қабатты тұрғын үйлерді қазіргі заманғы технологиялар бойынша (мысалы, "RBS", "VELOX", "ЛЕГОСТРОЙ", "ИЗОДОМ", "ТИСЭ") тұрғызғанда, үш қабатты қабырғалардың сыртқы қабаты көбіне қалқымалы (алынбайтын) қалып ретінде пайдаланылады. Мұндай сыртқы қабаттар кірпіштен, керамзитбетон блоктарынан, виброқалыптау арқылы дайындалған бетон блоктарынан және басқа да ұсақ өлшемді құрылыс бұйымдарынан, сонымен қатар композитті табақ материалдардан жасалуы мүмкін.

Қабырғаның ортаңғы қабаты жылу оқшаулағыш құрылым болып табылады, оның қалыңдығы жылу техникалық есептеулер арқылы анықталады. Қазіргі таңда қабырғалық құрылымдарда қолданылатын жылу оқшаулағыш материалдарға келесілер жатады: пенополистирол плиталары, қатты құрылымды минералды мақта плиталары, пенополиуретан блоктары, ұялы бетон, сондай-ақ шымтезек плиталары мен ұзын талшықты органикалық материалдар және басқа да жылу тиімді өнімдер.

Егер үш қабатты қабырғалық блоктардың пайдалану мерзімі мен техникалық жағдайларын ескеретін болсақ, онда мұндай блоктар түрлі бетон түрлерінен (ауыр және жеңіл бетондар – әртүрлі толтырғыштар мен қоспалар қосылған) дайындалады. Бұл блоктар суға төзімді және төзімсіз гипсті байланыстырушыларды қолдану арқылы өндіріледі. Мұндай блоктардағы жылу оқшаулағыш материал ретінде көбінесе пенополистирол немесе ұялы бетон пайдаланылады.

Алайда мұндай блоктарды өндіру технологиясы айтарлықтай күрделі және еңбек сыйымдылығы жоғары процесс болып саналады. Ал қуыс (ішінде бос кеңістігі бар) блоктарды шығару әлдеқайда жеңіл. "SIMPROLIT", "ДИЮРИСОЛ", "ЛЕГОБЛОК", "ТЕРМОДОМ" сияқты технологиялар бойынша дайындалатын қоршаушы конструкцияларды тұрғызу кезінде бұл блоктардың қуыстарына бетон құйылады (оның тығыздығы 1800–2500 кг/м³ аралығында), әрі қабырғалар қосымша арматурамен нығайтылып салынады.

Дегенмен, мұндай жылу тиімді қабырғаларды тұрғызу тәсілінің бірқатар кемшіліктері бар. Ең басты мәселе – дайын өнімнің (блоқтың) беріктігі жоғары көтергіш қабатын қысқы пайдалану жағдайларында қамтамасыз ету қиындығы.

Рябико Г.Д., Лях М.В. және Дмитриенко А.Ю. авторларының «Аз қабатты тұрғын үйлердің жылу тиімді қабырғалары» атты еңбегіндегі басты мақсат – қабырғаға арналған осындай құрылымды блок жасау болып табылады. Бұл блок қолданыстағы нормалар мен талаптарға барынша сай келуімен қатар, қабырғалардың пайдалану қасиеттерін сақтап, құрылыс барысындағы қаржылық және еңбек шығындарын азайтуға бағытталған.

Аталған авторлар бұл мәселені зерттеп, тәжірибелік жұмыстар жүргізіп, жылу тиімді және құрылысқа жоғары дайындықтағы қабырғалық блоктың жаңа құрылымын жасап, патенттеген [1,2].

Үш қабатты блоктарды зерттеу ісінде маңызды рөл атқарған ғалымдардың бірі — А.А. Васильев, оның «Көпқабатты тұрғын ғимараттардың энергия тиімді қоршаушы құрылымы» атты еңбегі осы тақырыпқа арналған. Бұл жұмыста автор үш қабатты блоктарды тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жобалау мен салу кезінде пайдаланудың барлық артықшылықтарын сипаттаған.

Сонымен қатар, тұрғын үй-жайлардың энергия тиімділігін арттырудың негізгі тәсілдерінің бірі - жылу энергиясын тұтынуды азайту. Мұны келесі жолдармен жүзеге асыруға болады:

- ғимараттың сыртқы қабырғаларының жалпы ауданын азайту;
- ғимараттың немесе құрылыстың қасбетін жылу оқшаулау;
- желдету жүйелерінен бөлінетін жылу шығынын азайту;
- ағынды сулардан бөлінетін жылуды қайта пайдалану.

Жаңа нысандарды тұрғызу кезінде энергия тиімділікті арттырудың негізгі әдісі - сыртқы қабырғалардың ауданын қысқарту болып табылады. Мұны жаңа буын энергия үнемдегіш және жылу оқшаулағыш материалдарды пайдалану арқылы жүзеге асыруға болады. Бұл материалдар құрылым арқылы өтетін жылу ағынына жеткілікті жылуөткізгіштікке қарсы кедергіні қамтамасыз етеді, сонымен қатар құрылымның беріктік қасиеттерін, сәулеттік айқындылығын және пайдалану мерзімін сақтай отырып, өндірістік және пайдалану шығындарын барынша азайтады.

Мұндай мақсаттарға сай келетін құрылыс материалының бір үлгісі ретінде ғалымдар А.А. Васильев пен А.В. Геращенко ұсынған иілгіш байланыстары бар үш қабатты қабырғалық блок қарастырылады. Бұл блок үш қабаттан тұратын құрылым түрінде жасалған:

- жүктемені қабылдайтын сыртқы және ішкі қабаттар шыны талшықты бетоннан дайындалады;

- жылу оқшаулағыш қабаты — көбік әйнектен жасалған;

- қабаттар өзара шыны талшық торынан дайындалған иілгіш байланыстар жүйесімен біріктірілген.

Мұндай блокты қолдану мүмкіндігін бағалау үшін оны іс жүзінде жиі қолданылатын басқа блок түрлерімен салыстырмалы талдау арқылы зерттеу қажет. Кәдімгі (дәстүрлі) блоктарды қолданғанда, олардың тығыздығы шамамен 500 кг/м^3 , жұмысшылар екі қабатты қалау орындайды: қалыңдығы $300 + 250 \text{ мм}$, жіктердің қалыңдығы шамамен 3 мм . Осылайша жалпы қалау қалыңдығы 553 мм болады. Ал авторлар ұсынған үш қабатты блоктың қалыңдығы 280 мм .

Сыртқы қабырғаның қалыңдығының азаюына байланысты екі түрлі құрылыс нұсқасын қолдануға болады:

- а) ғимараттың ішкі контурын өзгертпей сақтау;
- б) ғимараттың сыртқы контурын өзгертпей сақтау.

Бірінші жағдайда, моноклитті жабын плиталарының ауданы $24,9 \text{ м}^2$ -ге қысқарады, нәтижесінде жабынның бетон көлемі $5,0 \text{ м}^3$ -ке азаяды, яғни жалпы салмақ $12,5$ тоннаға дейін төмендейді.

Екінші жағдайда, бірінші қабат деңгейінде пәтерлердің жалпы ауданы $22,3 \text{ м}^2$ -ге артады.

Екі нұсқада да үш қабатты иілгіш байланысы бар блоктарды қолдану кезінде бір қабаттағы қоршаушы конструкциялардың жалпы көлемі $40,3 \text{ м}^3$ -ке азаяды, нәтижесінде тік қоршаушы қабырғалардың салмағы 24 тоннаға дейін төмендейді.

Қорытындылай келе, иілгіш байланыстары бар үш қабатты қабырға блогын пайдалану тек тік қоршаушы конструкцияларды тұрғызу кезеңінде ғана емес, сонымен қатар жүк көтеруші конструкциялардың массасы мен көлемінің азаюы есебінен де құрылыс объектісінің жалпы құнын айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді.

Жүргізілген зерттеулер мен тәжірибелік талдау нәтижелері көрсеткендей, үш қабатты қабырға блогы статикалық жүктеме әсерінде барлық нормативтік талаптарға толық сәйкес келеді және қысуға беріктік қоры жеткілікті. Осыған байланысты мұндай блоктарды жүк көтеруші конструкция элементі ретінде қолдануға толық мүмкіндік бар.

Турчаненко А.К. және Смирнов С.И. өздерінің «Үш қабатты қоршаушы конструкцияларды жобалаудың ерекшеліктері» атты еңбегінде үш қабатты сыртқы қабырғаларды жобалау кезінде ескерілетін негізгі қағидаттар мен сипаттамаларды зерттеген және талдаған.

Ғылыми мақалада қабырғаның үш элементінің (жүк көтеруші, жылу оқшаулағыш және қорғаныш-декоративтік қабаттардың) жұмыс істеу тәсілдері. Авторлар үш қабатты қабырғаларды жобалау мен монтаждау барысында жиі кездесетін қателіктерге, конструкцияның ұзақ мерзімділігіне тигізетін әсерін көрсеткен.

Сонымен қатар, қабырғалардың жөндеусіз пайдалану мерзімін ұлғайту үшін арнайы конструктивтік шешімдер мен ережелерді ұсынған. Бұл ережелер қабаттар арасындағы жабысу беріктігін арттыру, ылғалдан қорғау шараларын күшейту, және жылу көпірлерінің түзілуін болдырмауға бағытталған. [3,4]

Рахманов В.А. өз зерттеуінде полистиролбетоннан жасалған жергілікті құрылыс материалдарын қарастырған. Бұл материалдар қазіргі заманғы құрылыс саласында энергия тиімділігі жоғары өнімдер қатарына жатады және сыртқы қабырғалардың жылу оқшаулау талаптары жоғары тұрғын, әкімшілік және өнеркәсіптік нысандарды салуда, сонымен қатар қайта жаңарту мен күрделі жөндеу жұмыстарында кеңінен қолданылады.

Сонымен қатар, зерттеуде осы жүйенің конструктивтік ерекшеліктерін ескере отырып, технологиялық шешімдердің баламалы нұсқалары ұсынылған. Бұл шешімдер полистиролбетон материалдарын пайдалану кезінде құрылыс сапасын арттыруды, жылу үнемділігін жақсартуды және құрылыстың жалпы құнын төмендетуді қамтамасыз етеді. [5]

Қазіргі уақытта қолданылып жүрген қаңқасыз құрылыс тәсілдерінің негізгі түрлерін зерттеп, олардың құрылымдық ерекшеліктерін жан-жақты талдаған. Әр түрлі технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктері салыстырылып, олардың техникалық және пайдалану көрсеткіштері нақты деректер негізінде салыстырмалы түрде талданған.

Сонымен қатар, әртүрлі технологиялардың техникалық параметрлерін салыстырмалы талдау арқылы олардың экономикалық тиімділігін бағалаған және энергия үнемдеуді арттырудың неғұрлым қолайлы нұсқаларын ұсынған. [5]

Ломова Л.М. және Заикин А.Ф. бірлесе жүргізген зерттеуінде «Полиблок» құрылыс жүйесімен дайындалған үш қабатты блоктарды ұсынған. Бұл блоктар жеңіл және тығыздалған поризацияланған (кеуекті) бетондардан құю әдісімен жасалған.

Блоктардың ішінде жылу оқшаулағыш қабаттар орналастырылады, олар көбік полистиролдан (EPS) немесе жабық ұяшықтары біркелкі таралған кеңейтілген пенополистиролдан дайындалады. Мұндай құрылым қабырғаның жылу тиімділігін арттырып, құрылыстың энергия үнемділігін қамтамасыз етеді.

Жұмыста осы үш қабатты блок моделінің барлық артықшылықтары мен кемшіліктерін жан-жақты сипатталған.

Артықшылықтарының қатарына:

- жоғары жылу оқшаулау қасиеті,
- жеңіл салмағы (ғимараттың жалпы массасын азайтады),
- жылдам орнату мүмкіндігі,
- және өндірістік дайындық деңгейінің жоғары болуы жатады.

Кемшіліктеріне келсек, зерттеуде:

- жеке элементтердің адгезия беріктігінің жеткіліксіздігі,
- жылу көпірлерінің пайда болу қаупі,
- және кей жағдайда сыртқы әрлеу қабатының беріктік тұрақсыздығы атап өтілген.

Дегенмен, ғалымдардың пікірінше, «Полиблок» жүйесінің үш қабатты блоктары қазіргі заманғы тұрғын және қоғамдық ғимараттардың жылу тиімді қоршаушы құрылымдарын тұрғызуға арналған ең үнемді әрі перспективалы шешімдердің бірі болып табылады. [4]

Король Е.А., Пугач Е.М., Николаев А.Е. зерттеуінде үш қабатты блоктарды қолданудың экономикалық тиімділігі мен тұрғын үй саласындағы артықшылықтары қарастырылған.

Зерттеушілердің айтуынша, үш қабатты блоктар тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарды салуда төмендегідей артықшылықтарға ие:

- құрылыс шығындарын азайту – блоктардың стандартталған өлшемдері мен жеңіл салмағы жұмыс процесін жылдамдатып, құрылыс уақыты мен еңбек шығындарын қысқартады.

- жылу энергиясын үнемдеу – қабырға ішіндегі жылу оқшаулағыш қабат ғимараттың жылу өткізгіштігін төмендетеді, нәтижесінде отын мен энергия шығыны айтарлықтай азаяды.

- қоршаған ортаға әсерді азайту – өндірісте жеңіл бетон және полистирол сияқты материалдар қолданылуымен қалдықтар мен көміртектік шығарындылары азаяды.

- құрылыс сапасын тұрақтандыру – үш қабатты блоктар біркелкі өндірілетіндіктен, қабырғадағы ақаулар мен пішіннің бұзылуы азаяды, бұл ғимараттың ұзақ мерзімділігін қамтамасыз етеді.

Зерттеу қорытындысында, үш қабатты блоктарды қолдану тұрғын үй нарығында инвестициялық тиімділікті арттырып, қысқа мерзімде сапалы, энергия үнемдейтін ғимараттар салуға мүмкіндік беретіні нақтыланған [5].

ЭДЕБИЕТТЕР:

1. Рябико Г.Д., Лях В.М., Дмитренко А.Ю. Теплоэффективные стены малоэтажных жилых зданий //Строительство и архитектура. 2004. – №5.
2. Турчаненко А.К., Смирнов С.И. Особенности проектирования трёхслойных ограждающих конструкций //Строительство уникальных зданий и сооружений.2014. - №10(25). – С.108-121.
3. Рахманов В.А. Теплоэффективные ограждающие конструкции зданий с применением полистиролбетонов системы «Юникон»/2017 – С.302-316.
4. Ломова Л.М., Заикин А.Ф., Пономарев О.И. Блоки трехслойные теплоэффективные в малоэтажном строительстве//Строительные материалы.2007. - №3. – С.48-50.
5. Король Е.А., Пугач Е.М., Николаев А.Е. Технологическая эффективность возведения ограждений зданий их трехслойных элементов.//Современное промышленное и гражданское строительство.2007. - №3. – С.157-163.